

O'ZBEK ILMIY TILSHUNOSLIGI SHAKLLANISHIDA SHARQ ALLOMALARI ILMIY MEROSINING AHAMIYATI

Nurmanov Furqat,

*Navoiy davlat pedagogika instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
dotsenti*

Annotatsiya. ushbu maqolada jahon tilshunosligi, xususan, o'zbek tilshunosligi tarixiy taraqqiyoti va tadqiqida Sharq allomalari ilmiy merosining o'rni va ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Sharq allomalari, tilshunoslik, fonetika, fonema, nutq tovushlari, tasnif, tavsif, adabiy til.

Tilshunoslik fani tilda bo'layotgan barcha o'zgarishlarni atroflicha o'rganadi. Har qanday fan esa, o'z navbatida, ehtiyoj tufayli yuzaga keladi va rivojlanadi. Jamiyat o'z taraqqiyotini ta'minlash uchun hamma davrda ilm fanni rivojlantirish va uning muammolarini tadqiq qilishga alohida e'tibor berib keladi.

Fonetikaga murojaat juda qadimdan boshlanib, u asosan nutq tovushlarini o'rganishga qaratilgan. Bu o'zbek tiliga ham mansub.

O'zbek tilshunosligining shakllanishi, tadrijiy taraqqiyoti va tavsifi manbalarga ko'ra, uzoq qadimiy tarixga ega [1;3]. Dastlabki davrlarida "turkiy tilshunoslik" nomi bilan shakllangan o'zbek tilshunosligi ilk davrlarda, avvalo, hind va so'ngra, asosan, arab tilshunosligi ta'sirida taraqqiy etib, dunyo ilm fani tamaddunida o'z tadqiqotlari bilan alohida o'rnak bo'lgan donishmand allomalarning turkiy til taraqqiyoti uchun xizmatlari beqiyos. Ularning jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida yaratilgan asarlari tilining fonetik xususiyatlarini qiyoslash asosida o'zbek tili fonetik sistemasining taraqqiyot yo'lini aniqlash mumkin.

Har qanday til va uni o'rganish shu tilning fonetik tizimini o'rganishdan boshlanadi. Tilshunoslik fani o'rganilish tarixiga nazar solinsa, avvalo, bu fanning tadqiqida fonetika bo'limi birinchi va asosiy o'rinni egallaydi. Chunki tovush, urg'u va ohangsiz bo'g'in, so'z, so'z birikmasi va gap bo'lmaydi. Shu tufayli fonetikaga leksika, morfologiya, sintaksis va stilistika bilan bog'liq til bosqichi deb qaraladi.

Turkiy xalqlar dunyoning boshqa xalqlari qatorida ulkan ma'naviy va madaniy boylikka egadir. Jumladan, o'zbeklar o'z tillarida (arab, turkiy, lotin-o'zbek, kirill-o'zbek xatlarida) juda ko'p badiiy, tarixiy-filologik, jo'g'rofiy va boshqa madaniy yodgorliklarni yaratganlarki, bular o'zbek adabiy tili tarixi, uning taraqqiyot yo'llarini o'rganishda katta ahamiyatga egadir [2;7].

Adabiyotlarda ta'kidlanganidek, o'zbek tilshunosligining shakllanishi va taraqqiyoti o'zining uzoq tarixiga ega [3;4]. O'zbek tilining tarixiy ildizlari juda chuqur ekanligini dalillaydigan tarixiy manbalar anchagina. Bu manbalarda o'zbek tilining taraqqiyot bosqichlari boshqa tillar tarixiga oid yodnomalari bilan

solishtirilganda, avvalo, tillarning tovush tizimi – o'xshash va farqli tomonlari, tarixiy taraqqiyotning fonetik birliklar talaffuziga ta'siri tahlil qilinadi.

Turkiy tillarni o'rganish uzoq davrlarga borib taqaladi. Turkiy tillarning o'ziga xos lingvistik xususiyati, faqat shu tilning o'ziga xos jihatlari Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Zahiridin Muhammad Bobur va boshqa Sharq allomalarining asarlarida teran tavsiflanadi. Ular o'zlarigacha bo'lgan jahon olimlarining ilmiy merosidan bahramand bo'lishlari bilan birga, jahon tilshunosligining ravnaqi uchun ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar. Ayniqsa, tilshunoslikning falsafiy masalalarini hal etishda, fonema va harf munosabatini belgilashda, lisoniy birliklarning mazmuniy tomonini yoritishda, uzviy tahlil usulining paydo bo'lishida, alifbo va mazmuniy maydon asosidagi lug'atlar tuzish tamoyillarining belgilanishida o'zbek tilshunoslarining xizmatlari katta. Ajdodlarimiz qoldirgan madaniy merosni o'rganish, ular yaratgan olamshumul ilmiy kashfiyotlarni ro'y-rost bayon qilish imkoniyati faqat mustaqillik tufayligina vujudga keldi[4;223]. Ularning turkiy til fonetikasi, o'ziga xos jihatlari, tasnif va tavsiflari hozirgi kun tilshunosligi uchun fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

Butun faoliyatini o'zbek madaniyatini dunyoga tanitish, o'zbek tili mavqeini baland ko'tarishga bag'ishlagan Alisher Navoiy ulug' mutafakkir adib, buyuk shoir va ulkan tilshunos olim sifatida eski o'zbek adabiy tiliga asos solgan, uni shakllantirish va rivojlantirish ishiga juda katta hissa qo'shgan. Allomaning buyuk xizmati shundan iboratki, u eski o'zbek adabiy tilini keng ko'lamda shakllantirdi, yanada sayqallashtirdi va mukammallashtirdi, uning geografik doirasini va xizmat qilish chegarasini kengaytirdi, bu tilda jahon adabiyotining xazinasiga durdona bo'lib qo'shilgan asarlar yaratdi, bu tilni o'sha davrning eng barkamol tillaridan bo'lgan arab va fors tillari darajasiga ko'tardi[5;23].

XV asrdagi eski o'zbek tili unli tovushlarining batafsil tavsifini, bu tildagi unlilar, ularning fonetik ko'rinishlari haqidagi muhim ma'lumotlarni Alisher Navoiyning "Muhokamatul- lug'atayn" asaridan topamiz.

Ilmiy –nazariy jihatdan arab tilshunosligida yaxshi ishlangan fonetik ta'limot ta'siri asosida Alisher Navoiy tovushlarning artikulyasion-funksional tomoniga katta e'tibor beradi va shu belgiga ko'ra (garchi u fonema atamasini qo'llamagan bo'lsa-da) tovush tipini – fonemani belgilaydi. Fonema va harf munosabatiga e'tibor qaratib, ular har doim ham bir-biriga mos kelavermasligi, bir harf bir necha fonemani ifodalashi mumkinligini «yoʻy» harfi to'rt fonemani, «vov» harfi ham to'rt fonemani bildirishi misolida izohlaydi. Alloma so'z tarkibida bir xil fonetik vaziyatda kelgan tovushni boshqasiga almashtirib, ma'no farqlash belgisiga qarab fonologik vazifa bajarishi yoki bajarmasligini aniqlaydi.

Alisher Navoiy “Muhokamatu-l-lug‘atayn” asarida “nutq tovushi”ni *ün* deb ataydi. Tovushga nisbatan “ingichka” (*inčkä ün*), “kuchli” (*biyik ün*) sifatlarini qo‘llaydi. Jumladan, *inčkirmäk* so‘zining talaffuziga to‘xtalib: “ingichka un bilan yig‘lamoqdir” (*inčkä ün bilä yïġlamaqdur*), - deya ta’kidlaydi. *Ökürmäk* so‘ziga esa: “...kuchli un bilan, tengsiz un bilan yig‘lagaylar” (*biyik ün biläki, etidälsiz äšüb bilä yïġlaġaylar*), - deya ta’rif beradi.

Navoiy unlini *harakat* deydi, old qator unililarga nisbatan *arïq*, *daqïq* sifatlarini qo‘llaydi. *Arïq* ning ma’nosi “toza, ingichka”dir. “Abushqa” lug‘atida bu so‘zga *arïġ* va *arïq* – aru va päk ma’näsina kelür deya izoh berilgan[6;9].

Alisher Navoiy “Muhokamatu-l-lug‘atayn” asarida nutq tovushiga nisbatan *ün* atamasini qo‘llab, old qator unlilar uchun “ingichka” (*inčkä ün*), orqa qator unlilar uchun *biyik* sifatini qo‘llagan[6;9]. Old qator unlilari “ingichka”, orqa qator unlilari esa “yo‘g‘on” talaffuz qilinadi. Masalan, *asiġ*, *adaġ*, *bar-*, *qaġan*, *yarliqa-*, *qara-* so‘zlaridagi [a] unlisi orqa qator, “yo‘g‘on” tovush bo‘lib eshitiladi; *ädgü*, *tänri*, *birlä*, *bilgä* so‘zlaridagi [ä] fonemasi esa old qator, “ingichka” tovush bo‘lib eshitiladi. Buni boshqa unlilarning aytilishida ham yaqqol kuzatish mumkin. Tovushlarning hosil bo‘lish jarayonidagi ushbu hodisa fonologik xarakterga ega, ya’ni ular ma’no farqlaydi:: *at* (ot, hayvon) – *ät* (et, go’sht); *tïl* (til, nutq) – *til* (nutq a’zosi); *ot* (olov) – *öt* (o‘t qopchasi), *bol-* (bo‘lmoq) – *böl-* (bo‘lmak), *tor* (tuzoq) – *tör* (to‘r, yuqori o‘rin); *uč-* (uchmoq, o‘lmoq) – *üč* (3, son)[7;111]. Muhimi, so‘zning fonetik-fonologik tabiati ana shu unlilarga moslashadi. So‘zning birinchi bo‘g‘inida old qator unlilar kelsa, keyingi bo‘g‘inlarda ham old qator unlilar qatnashadi. Yoki, teskarisi, birinchi bo‘g‘inda orqa qator unlisi qatnashsa, keyingi bo‘g‘inlar unlisi ham orqa qator unlilari bo‘ladi. Shundan kelib chiqib, so‘zlar “yo‘g‘on” yoki “ingichka” talaffuz etiluvchilarga bo‘linadi.

Demak, Alisher Navoiyning turkiy til tovushlar tasnifi, ularning fonematik xususiyati hamda fonema variantini aniqlash metodi haqidagi ilmiy qarashlari Yevropa olimlari qarashlaridan bir necha asr oldin vujudga kelgan.

Sharq allomalari asarlarini tadqiq va tadbil qilgan o‘z olimlari ilmiy- nazariy qarashlari xulosalariga ko‘ra, Abu Nasr Forobiy nutq tovushlarini (harflarni), undosh tovushlarning paydo bo‘lish o‘rnini, unli tovushlar va ularning xususiyatlarini, so‘zga qo‘shimchalar qo‘shilganda ro‘y beradigan fonetik o‘zgarishlarni, so‘zning fonetik modelini ilmiy asoslagan bo‘lsa, Abu Rayhon Beruniy tilga va tilshunoslikka alohida e’tibor qaratib, o‘z davri muqaddas sanalgan arab yozuvida unli fonemalarning ifodalanmasligi, ko‘p harflarning bir-biriga o‘xshashligi va ularning ayrim nuqtalar orqaligina farqlanishi kabi ayrim kamchiliklarini “Saydana” asarida ko‘rsatib o‘tadi.

Abu Ali ibn Sino fizik tovushlar bilan nutq tovushlarini bir-biridan farqlanishini ilmiy asoslab, fonemalarni undosh va unlilarga ajratib jahon tilshunosligi rivojiga ulkan hissa qo‘shdi.

Turkiy tillar tovush tizimining boshqa tillardan, xususan, arab tilidan farq qilishi Mahmud Koshg‘ariy, Alisher Navoiylar tomonidan bayon qilingan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘rinboyev B., Qurbonov T. O‘zbek tilshunosligi tarixi // O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: Samdu, 2006.
2. Назаров К., Одилова С. Ўзбек тилидан қўлланма:-Тошкент.2002.
3. Нурмонов А., Маҳмудов Н. Ўзбек тилшунослиги тарихи, – Тошкент: Қатортол-Камолот, 2000.
4. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. Т.: “Ўзбекистон”, 2002.
5. Дониёров Х., Йўлдошев.Б. Адабий тил ва бадий стиль:. Тошкент, «Фан» нашриёти, 1988.
6. Алишер Навоий “Муҳокамату-л-луғатайн” (Қосимжон Содиков таҳлили, табдили ва талқини остида). Тошкент, “Akademnashr”. 2017.
7. Sodiqov Q. Turkiy til tarixi, Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti, 2009.